

**КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ
МУТАХАССИСЛАРИНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДИКАСИ**

Султанов Елимбет Қалымбетович

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, “Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш ва сув хўжалиги” факультети декани, доцент, техника фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012638>

***Аннотация.** Ушбу мақолада бўлажак қишлоқ хўжалиги соҳаси мутахассисларнинг касбий компетенцияларини такомиллаштириши масалалари ва таълим жараёнига инновацион таълим технологияларини жалиб этиши асосида умум касбий ва махсус фанларининг назарий ва амалий машғўлотларида таълим сифатини таъминлаш масалалари кўрилган.*

***Калт сўзлар:** компетенция, касбий компетенция, билим, кўникма, малака, агропедагогик компетенция, таълим сифати.*

Таълим тизимини ривожлантириш бўйича қатор тадқиқотлар ва дастурий хужжатлар таҳлили шуни кўрсатадики, аграр соҳаси олий таълими битирувчисини тайёрлашга қўйиладиган замонавий меъёрий-ҳуқуқий талаблар орасида турли компетенцияларни шакллантириш энг муҳим ўрин тутди. Аънага кўра, олий таълимнинг мақсадлари битирувчи эга бўлиши керак бўлган билим, кўникма ва малакалар тўплами билан белгиланади. Бугунги кунда бу ёндашув етарли эмаслигини исботлади.

Жамиятга, биринчи навбатда, иш берувчига, ишлаб чиқаришга кейинги ҳаётий фаолиятга қўшилишга тайёр, улар олдида турган ҳаётий ва касбий муаммоларни амалий ҳал қила оладиган битирувчилар керак. Ва бу кўп жиҳатдан олинган билим, кўникма ва малакаларга эмас, балки замонавий таълим мақсадларини тушунишга кўпроқ мос келадиган "компетенциялар" ва "компетентликлар" тушунчалари қўлланиладиган баъзи қўшимча фазилатларга боғлиқ. Битирувчининг компетенцияга эга эканлиги, яъни нимага қодирлиги, қайси фаолият йўлини ўзлаштирганлиги, нимага тайёр эканлиги ҳақидаги таъриф компетенцияга асосланган ёндашув дейилади.

Компетенцияга асосланган ёндашув доминант таълим парадигмасини билимларни устун узатиш билан босқичма-босқич қайта йўналтиришни, бир қатор компетенцияларни ўзлаштириш учун шарт-шароитларни яратиш кўникмаларини шакллантиришни, яъни замонавий кўп омилли ижтимоий-сиёсий, бозор-иқтисодий, ахборот ва коммуникация билан тўйинган макон шароитлари салоҳиятини, битирувчининг омон қолиш ва барқарор ҳаётда яшаш қобилиятини англатади.

Олий таълим муассасалари битирувчиларини аграр соҳаси бўйича касбий тайёрлашга қўйиладиган замонавий талабларни амалга ошириш таълимнинг яхлит якуний натижасига эришишни назарда тутди, уни битирувчида умумлаштирилган билим ва кўникмалар, таянч компетенциялар ва муаммоларни ҳал қилишга тайёрлик бирлиги сифатида асосий компетенцияларни шакллантириш деб ҳисоблаш мумкин ва вазибаларнинг катта гуруҳлари-шахсдан ижтимоий, касбий ва махсус касбий компетенцияларга қадар, бу ҳақиқий касбий фаолиятга етарлича юқори даражада эга бўлишни, касбий соҳада инновацияларга тайёрликни белгилайди.

Компетентли ёндошувнинг моҳияти, юқорида кўрсатиб ўтилганидек, у инсонда мустақил равишда билимларни эгаллаш фаолиятини ташкиллаштириш, рефлексия, ижодкорлик, жисмоний ва руҳий жиҳатдан ўзини бошқара олиш кўникмаларини эгаллаш, ўз-ўзини уюштириш ва қобилият ва лаёқатларни шакллантиришни таъминлайди. Ушбу парадигмада янги стратегик мақсад сифатида, кўп қиррали билим, кўникма ва малакаларнинг миқдор жиҳатидан ортиб борадиган муайян бир тўпламини эгаллаш эмас, балки, шахснинг интегратив сифати ҳисобланадиган касбий компетентликни шакллантириш, шу билан бирга, талабаларни уларнинг бевосита касбий фаолиятида ҳам, умуман бутун ҳаётини фаолиятлари давомида ҳам зарур бўладиган касбий компетентликни доимий равишда ривожлантириб боришга, унинг чегараларини тобора кенгайтириб боришга йўналтириш ҳисобланади.

Бўлажак қишлоқ хўжалиги мутахассисларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришни урта асосий омилини интеграциялаш орқали таъминлаш мумкин:

– қишлоқ хўжалиги йўналиши бўйича мутахассис касбий фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ақс эттирадиган таянч компетенцияларга мос равишда тузилган ва дидактик жиҳатдан мослаштирилган билимлар концепциясига асосланган таълим мазмунини ташкил этишнинг мақсадга мувофиқ бўлишини таъминлайдиган модуллилик;

– таълимнинг мақсадига мос келадиган ўқитиш шакллари танлашни белгилаб берадиган – таълимни фаолиятга кўра ташкил этиш;

– таълим олиш - ривожланишнинг узлуксиз жараёнини ташкил этиш йўли билан инсон камолотининг тўла-тўқис бўлишини таъминлашга қаратилган – таълимни технологиялаштириш [1].

Компетенцияга йўналтирилган таълим шундай ташкил этилиши керакки, талаба аудиториядаги таълим олиш вақтида ҳам, аудиториядан ташқаридаги вақтларда ҳам ижодий иш билан машғул бўлиши ва қуйидагиларни бажара олиши лозим:

- муаммоли вазиятларнинг ечимини топа билиш;

-ўз фикрини ҳимоя қила олиш ва ностандарт ҳаётини ва ўқув вазифаларни ҳал этишда ўзининг нуқтаи назарига эга бўлиш;

-ўқиш-ўрганиш ва амалий фаолиятида ўзини намоён қилишнинг ноанъанавий усулларини доимий равишда эгаллаб бориш.

Касбий фаолиятга тайёрлашда педагогик-психологик назарий ва амалий билимлар интеграцияси, фанлар-аро интеграция, касбий фаолиятга тайёргарликни диагностика қилишда педагогик ва техник билимлар интеграцияси асосида талабаларнинг касбий компетентлигини такомиллаштиришга тизимли ёндашувни талаб қилади.

Шу сабабли, касбий фаолиятга тайёргарликни диагностика қилишда педагогик ва техник билимлар интеграциясини таъминлашига тизимли ёндашилди. Бўлажак аграр соҳаси мутахассисларида шахсий ва касбий муҳим сифатларини шакллантириш босқичларини классификациялаш асосида назарий, амалий, илмий-тадқиқот тайёрлов йўналишлари бўйича мобиллик, рефлексивлик, интегративлик каби компетенцияларни ривожлантириш механизми такомиллаштирилди.

Ахборот технологияларидан фойдаланиш, шунингдек, индивидуаллаш-тириш, кўриш, ижодий фаолият ва ўз-ўзини тарбиялашнинг дидактик тамойилларини амалга оширишга имкон берадиган шундай ахборот ва таълим муҳитини яратишга имкон беради [2].

Касбий компетенция, ўз навбатида, қуйидагилардан таркиб топади:

- педагогика ва психологияга доир билимларга эга бўлиш;
- ўз устида тинимсиз ишлаши;
- таълим жараёнини режалаштириш, баҳолаш ва қайта алоқани ўрната олиш;
- ўқувчиларда мотивацияни шакллантириш;
- ахборот-коммуникацион технологияларни (АКТ) билиши;
- таълим муҳитига янгилик киритиши;
- ўз фанини мукамал билиши;
- хорижий тилларни билиш ва бошқалар [3, б.53].

Кўпгина олимлар “касбий компетентлик” ва “касбий фаолиятга тайёрлик” тушунчаларини ўзаро боғлайдилар. Жумладан, В. А. Сластенин ўқитувчининг касбий компетентлигини унинг касбий маҳоратини кўрсатувчи

бирлиги сифатида ифодалайди [4, б.255].

Шунингдек, касбий компетентлик – ўқитувчининг назарий жиҳатдан педагогик фикрлашга тайёрлиги ва педагогик жараёнга амалий тайёргарлигининг бирлиги, деб ҳам тушунилади [4, б.40].

Касбий компетентлик – тушунишнинг бир қатор кўникмалар мажмуаси сифатида қабул қилиб, уни ўқитувчи тайёргарлигининг энг муҳим хусусияти, коммуникатив, конструктив, ташкилий кўникмалар тўплами, шунингдек, ушбу кўникмалардан ўз фаолиятида амалда қўллаш ва унга тайёрлик қобилияти, деб ҳисобланади.

Бошқа бир олим томонидан “мутахассис компетентлиги” мутахассис сифатида унинг шахсий ўзгармас хусусиятлари эканлиги, бу унинг касбий фаолиятини самарали амалга оширишга имкон бериши таъкидланади [5, б.28].

Ўтказилган тажриба-синов ишилари натижаларига асосланган ҳолда бўлажак қишлоқ хўжалик мутахассисларининг агропедагогик компетенция-сини мезонлар асосида самарадорлигини аниқлаш юзасидан ўтказилган тажриба-синов натижалари асосида талабаларнинг тажриба ва назорат гуруҳларидаги ўртача ўзлаштиришларини Стъудентнинг математик-статистика методи ёрдамида таҳлил этдик. Тажриба-синовда тажрибадан олдин 622 нафар талабалар иштирок этиб, тажриба-синов гуруҳида 314 нафар талаба ва 308 нафар талаба назорат гуруҳида қатнашдилар. Худди шунингдек, тажиба якунида 619 нафар талабалар иштирок этиб, тажриба-синов гуруҳида 312 нафар талаба ва 307 нафар талаба назорат гуруҳида қатнашдилар.

Масаланинг қисқача моҳияти қуйидагилардан иборат: иккита бош тўплам берилган бўлсин. Биттаси тажриба якунида тажриба гуруҳи талабалари фаолиятининг ўртача баллари, иккинчиси эса назорат гуруҳи талабалари фаолиятининг ўртача баллари. Баҳолар нормал тақсимотга эга деб ҳисобланади. Бундай фараз ўринлидир, чунки нормал тақсимотга яқинлашиш шартлари содда бўлиб, улар бажарилади.

Жадвал асосида тажриба ва назорат гуруҳи ўзлаштиришлари самарадорлигини кўрсатувчи H_1 гипотеза ва унга зид бўлган H_0 гипотезани танлаймиз ҳамда қуйидаги жадвалда акс эттирамиз.

1-жадвал

**Бўлажак қишлоқ хўжалик мутахассисларининг агропедагогик
компетенциясини мезонлар асосида самарадорлигини аниқлаш кўрсаткичлари**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Муддати	Гуруҳлар	Ўқувчилар сони	Ўзлаштириш даражалари		
			Юқори	Ўрта	Паст
Тажриба бошида	Тажриба гуруҳи	314	34	80	200
	Назорат гуруҳи	308	30	79	199
Тажриба якунида	Тажриба гуруҳи	312	79	122	111
	Назорат гуруҳи	307	33	82	192

Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўринишни олади:

1-расм. Тажриба бошида

2-расм. Тажриба якунида

Олинган натижалар математик статистик таҳлил қилиниб, тажриба якунидаги ҳолат учун топилган натижалардан ўртача квадратик четланиш, танланма дисперсия, вариация кўрсаткичлари, Стъюдентнинг танланма мезони, Стъюдент мезони асосида эркинлик даражаси ва ишончли интерваллари топилди.

2-жадвал

\bar{X}	\bar{Y}	S_x^2	S_y^2	C_x	C_y	$T_{x,y}$	k	Δ_x	Δ_y
1,47	1,46	Тажриба бошида ҳеч қандай самарадорликка эришилмаган							
1,89	1,49	0,5979	0,4699	2	3	6,9	608,42	0,08	0,08

Демак, тажриба якунидаги ўртача ўзлаштириш 13,3 фоизга усганлигини яъни самарадор эканлигини аниқлаш мумкин.

Юқоридаги натижаларга асосланиб тажриба-синов ишларининг сифат кўрсаткичларини ҳисоблаймиз.

Бизга маълум $\bar{X} = 1,89$; $\bar{Y} = 1,49$ $\Delta_x = 0,08$; $\Delta_y = 0,08$ га тенг.

Бундан сифат кўрсаткичлари:

$$K_{\text{усб}} = \frac{(\bar{X} - \Delta_x)}{(\bar{Y} + \Delta_y)} = \frac{1,89 - 0,08}{1,49 + 0,08} = \frac{1,81}{1,57} = 1,15 > 1;$$

$$K_{\text{бдб}} = (\bar{X} - \Delta_x) - (\bar{Y} - \Delta_y) = (1,89 - 0,08) - (1,49 - 0,08) = 1,81 - 1,41 = 0,40 > 0;$$

Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини кўриш мумкин. Бундан маълумки, тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш назорат гуруҳидаги ўзлаштиришдан юқори экан.

Стъюдентнинг танланмали мезони асосида иккита бош тўпламнинг номаълум ўрта қийматларига ўхшашлигини ҳисобга олиб нолинчи $H_0 : \mu = \mu_y$ гипотеза

текширилганда бош ўртача қийматлар тенглиги ҳақидаги H_0 нолинчи гипотеза рад этилади. Ишончилилик билан айтиш мумкинки, тажриба-синов гуруҳларидаги ўртача ўзлаштириш кўрсаткичлари ҳар доим назорат гуруҳларидаги ўртача ўзлаштириш кўрсаткичларидан юқори бўлди ва улар ҳеч қачон устма-уст тушмайди.

Демак, бўлажак қишлоқ хўжалик мутахассисларининг агропедагогик компетенциясини мезонлар асосида самарадорлик даражасини аниқлаш юзасидан ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадор эканлиги статистик таҳлилдан маълум бўлди.

REFERENCES

1. Муслимов Н.А., Жаниев Ш.Э. Компетентли ёндашув асосида шахсни касбий ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. Ўзбекистон. Замонавий узликсиз таълим муаммолари: Инновация ва истиқболлар халқаро илмий конференция. Тошкент. 27 апрель, 2018 йил.
2. Томакова Р.А., Брежнева А.Н. Образовательные и социальные проблемы обращения к информационным ресурсам и технологиям в системе формирования компетенций // Духовная ситуация времени. Россия XXI век. – 2015. – № 2(5). – С. 112-115.
3. Қаршиева, Д.Э. (2021). Замонавий мактаб-ўқитувчисини тайёрлашда малакавий (педагогик) амалиётнинг ўрни. ЎЗМУ хабарлари, 1(2), 53-55.
4. Слостёнин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб, пособие для студ. пед. учеб. заведений. - 3-е изд. - М.: Школа- Пресс, 2000. – 512 с.
5. Сахарчук Е.И. Управление качеством подготовки специалистов в сфере образования: Учеб, пособие к спецкурсу. - Волгоград: Перемена, 2002. –С. 28.